

SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI O'ZLASHTIRISHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Najmetdinova Nargiza Sayfedinovna

Buxoro davlat tibbiyot instituti tyutori, BDU mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15287980>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maqolada sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining ta'lim jarayoniga integratsiyasi va uning informatika o'qituvchilari tayyorligidagi roli yoritilgan. Unda SI texnologiyalari orqali ta'lim samaradorligini oshirish, o'quv jarayonini individuallashtirish va talabalarning tanqidiy hamda kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, informatika o'qituvchilarining zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirishdagi o'rni, ularning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish zarurati asoslab berilgan. Maqolada SIga asoslangan simulyatsiyalar, avtomatlashtirilgan baholash tizimlari va maxsus o'quv platformalari orqali o'qituvchilarning amaliy tayyorgarligini kuchaytirish yo'llari tahlil qilingan. Ushbu yondashuv orqali ta'lim sifatini oshirish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga zamin yaratiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, ta'lim texnologiyalari, informatika o'qituvchisi, avtomatlashtirilgan baholash, moslashtirilgan o'quv materiallari, simulyatsion muhit, kreativ fikrlash, pedagogik innovatsiyalar, texnologik savodxonlik, interaktiv ta'lim, zamonaviy metodlar, ta'lim sifati, amaliy ko'nikmalar.

Аннотация. В статье рассматривается интеграция технологий искусственного интеллекта (ИИ) в образовательный процесс и его роль в подготовке учителей информатики. В нем рассматриваются возможности повышения эффективности образования, индивидуализации процесса обучения и развития навыков критического и творческого мышления учащихся с помощью технологий ИИ. Обоснована роль учителя информатики в освоении современных технологий и необходимость развития его знаний и умений. В статье анализируются способы совершенствования практической подготовки учителей с помощью симуляций на основе искусственного интеллекта, автоматизированных систем оценки и специализированных обучающих платформ. Такой подход создаст основу для повышения качества образования и подготовки конкурентоспособных кадров.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, образовательные технологии, учитель информатики, автоматизированная оценка, индивидуальные учебные материалы, имитационная среда, творческое мышление, педагогические инновации, технологическая грамотность, интерактивное образование, современные методы, качество образования, практические навыки.

Abstract. This article discusses the integration of artificial intelligence (AI) technologies into the educational process and its role in the training of computer science teachers. It considers the possibilities of increasing educational efficiency, individualizing the learning process, and developing students' critical and creative thinking skills through AI technologies. It also substantiates the role of computer science teachers in mastering modern technologies, the need to develop their knowledge and skills. The article analyzes ways to strengthen the practical training of teachers through AI-based simulations, automated assessment systems, and special

training platforms. This approach creates the basis for improving the quality of education and training competitive personnel.

Keywords: *Artificial intelligence, educational technologies, computer science teacher, automated assessment, customized educational materials, simulation environment, creative thinking, pedagogical innovations, technological literacy, interactive education, modern methods, educational quality, practical skills.*

Sun'iy intellekt texnologiyalari bugungi kunda ta'lim sohasini tubdan o'zgartirib, o'quv jarayonlarini yanada samarali va individuallashtirilgan qilish imkoniyatini bermoqda. Bu texnologiyalar orqali ta'lim jarayonida avtomatlashtirilgan baholash tizimlari, moslashtirilgan o'quv materiallari va simulyatsion muhitlardan foydalanish imkoniyati yaratilmoqda. Shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalari talabalarning tanqidiy va kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi.

Informatika o'qituvchilari esa ushbu texnologiyalarni ta'limga integratsiya qilishda asosiy rol ni bajaradilar. Ular nafaqat sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishni o'rgatishlari, balki talabalarga zamonaviy texnologiyalarni samarali qo'llash ko'nikmalarini singdirishlari ham lozim. Shuning uchun bo'lajak informatika o'qituvchilarining ushbu sohada yetarli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi, ularni amaliyotga tatbiq eta olishlari ta'lim tizimining rivojlanishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur yondashuv natijasida o'qituvchilar nafaqat zamonaviy talablarga javob beradigan mutaxassislar tayyorlashga, balki ta'lim sifatini yuksaltirishga ham katta hissa qo'shadilar. Ushbu jarayonda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonini yanada moslashtirilgan, interaktiv va natijador qilish imkonini beradi. O'qituvchilar sun'iy intellekt yordamida har bir talabaning o'ziga xos ehtiyojlarini aniqlash, individual yondashuvni shakllantirish va talabalarning qiziqishlarini inobatga olgan holda o'qitish strategiyalarini yaratish imkoniga ega bo'ladilar.

Shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalari orqali ta'lim jarayonida real vaqt rejimida tahlillar o'tkazish, talabalarning bilim darajasini baholash va ularga o'z vaqtida kerakli yordam ko'rsatish imkoni yaratiladi. Bu esa o'qituvchilarga ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning muvaffaqiyat darajasini sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi.

Bundan tashqari, informatika o'qituvchilari tomonidan sun'iy intellekt texnologiyalarining amaliy o'qituv usullariga tatbiq etilishi talabalarning tanqidiy va kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, ularni yangi texnologik muammolarni mustaqil ravishda hal eta oladigan innovator mutaxassislarga aylantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Natijada, ushbu yondashuv orqali nafaqat sifatli kadrlar tayyorlanadi, balki ta'lim jarayonida texnologik yutuqlarni kengroq qo'llash uchun poydevor yaratiladi.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim tizimiga integratsiyasi ta'lim jarayonlarini samarador, moslashuvchan va individuallashtirilgan qilish imkoniyatini yaratmoqda. Bu texnologiyalar orqali ta'lim oluvchilar uchun shaxsiy o'quv dasturlari, real vaqt tahlil vositalari va avtomatlashtirilgan baholash tizimlari joriy etilib, ta'lim sifati va samaradorligi sezilarli darajada oshiriladi.

Ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvlarni qo'llashda pedagogik yondashuvlarning o'ziga xosligi muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy o'qituvchilar faqat ma'lumot yetkazuvchi bo'lib qolmay, balki talabalarning tanqidiy va kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiruvchi, ularni amaliy muammolarni hal qilishga yo'naltiruvchi facilitator sifatida ishtirok etadilar. Shu

bois, sun'iy intellekt texnologiyalari bilan boyitilgan ta'lim jarayonlari an'anaviy usullardan farqli ravishda interaktiv va texnologik muhitga asoslanadi.

Kelajak o'qituvchilari uchun sun'iy intellektni tushunish, uni qo'llash va undan samarali foydalanish ko'nikmalari zarur. Ular texnologiyani nafaqat o'quv jarayoniga integratsiya qilishni bilishi, balki talabalarga uni amaliy hayotda qanday qo'llashni o'rgata olishi ham lozim. Bunda texnologik savodxonlik, tahliliy fikrlash, ma'lumotlarni boshqarish, va moslashuvchan o'quv strategiyalarini ishlab chiqish kabi ko'nikmalar muhim o'rin tutadi.

1-jadval.

Sun'iy intellekt texnologiyalariga asoslangan zamonaviy o'qitish vositalari va ularning ta'limdagi afzalliklari

Vosita	Foydalanish texnologiyasi	Afzalligi
Moslashtirilgan o'quv tizimlari (Adaptive Learning Systems): Duolingo, Khan Academy, DreamBox Learning	Ushbu tizimlar har bir o'quvchining bilim darajasini tahlil qilib, ularga mos o'quv materiallarini taqdim etadi. Masalan, o'quvchi muayyan savolga noto'g'ri javob bersa, tizim shu sohani chuqurroq tushuntiradigan yangi material beradi.	Talabalarning individual ehtiyojlarini qondiradi va o'quv jarayonini moslashtiradi.
Simulyatsiyalar va Virtual Reallik (VR): ClassVR, Labster, Oculus VR	VR texnologiyalari yordamida talabalar sun'iy intellekt asosida yaratilgan simulyatsion muhitlarda amaliy mashg'ulotlar o'tkazishi mumkin. Masalan, Labster'da talabalar kimyo yoki biologiya laboratoriyasini virtual muhitda boshqarishi mumkin.	Amaliy mashg'ulotlarni xavfsiz va qiziqarli qiladi, real hayotdagi tajribaga yaqin sharoit yaratadi.
Sun'iy intellekt yordamida avto-baholash tizimlari (AI-Powered Assessment Tools): Gradescope, Grammarly, Turnitin	Ushbu dasturlar o'quvchilarning yozma ishlarini avtomatik tahlil qiladi, grammatik xatolarni ko'rsatadi yoki plagiatni aniqlaydi. Gradescope esa testlarni avtomatlashtirilgan baholashni ta'minlaydi.	O'qituvchilarning vaqtini tejaydi va ob'ektiv baholash imkonini beradi.
Chatbotlar va SI yordamchilari: ChatGPT, IBM Watson, Google Assistant	Talabalar o'z savollarini chatbotlarga berib, real vaqt rejimida javob olishlari mumkin. Masalan, ChatGPT talabalar uchun o'quv materiallarini tushuntirib, qiyin mavzularni o'rganishga yordam beradi.	24/7 qo'llab-quvvatlashni ta'minlaydi va ta'limni qulay qiladi.
Tabiiy tilni qayta ishlash tizimlari (NLP): ReadSpeaker, AI Dungeon, Elsa Speak	Ushbu dasturlar talabalar bilan interaktiv muloqot qilib, ularning talaffuzini yaxshilaydi yoki matnlarni tushunishga yordam beradi. Masalan, Elsa Speak ingliz tilidagi talaffuzni yaxshilashga yordam beradi.	Til o'rganish jarayonini osonlashtiradi va interaktiv qiladi.
Ma'lumotlarga	Ushbu tizimlar talabalar faoliyatini tahlil	Ta'lim jarayonining

<p>asoslangan ta’lim tahlili (Learning Analytics): Microsoft Power BI Education, Tableau</p>	<p>qilib, o‘qituvchilarga statistik hisobotlar taqdim etadi. Bu orqali o‘qituvchilar qaysi mavzular qiyinroq ekanini aniqlab, ularni yaxshiroq tushuntirishi mumkin.</p>	<p>samaradorligini oshirishga yordam beradi.</p>
---	--	--

Informatika o‘qituvchilarini sun’iy intellekt bo‘yicha tayyorlash zamonaviy ta’limning asosiy talablaridan biri bo‘lib, bu jarayonda ularga texnologiyani chuqur tushunish va uni o‘quv jarayoniga samarali tatbiq qilish ko‘nikmalarini shakllantirish muhimdir. Tayyorlash jarayonida amaliyotga yo‘naltirilgan usullar, jumladan, simulyatsiyalar, sun’iy intellekt ilovalari va maxsus o‘quv platformalari keng qo‘llaniladi. Ushbu vositalar orqali o‘qituvchilar sun’iy intellektning real hayotdagi qo‘llanilish imkoniyatlarini amaliy tajriba asosida o‘rganadilar, bu esa ularning nazariy bilimlarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Zamonaviy metodlardan foydalanish nafaqat bilimlarni o‘zlashtirishni yaxshilaydi, balki ta’lim jarayonini yanada qiziqarli va interaktiv qiladi. Masalan, sun’iy intellektga asoslangan simulyatsiyalar o‘qituvchilarga muammolarni hal qilish va qarorlar qabul qilish bo‘yicha mashqlarni amalga oshirish imkonini beradi. Maxsus SI ilovalari esa o‘quv jarayonini individuallashtirish va o‘quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirilgan yondashuvlarni yaratishda yordam beradi.

Pedagogik jarayonda innovatsion yondashuvlarning natijalari ko‘p qirrali bo‘lib, ular nafaqat o‘qituvchilarning bilim va ko‘nikmalarini rivojlantiradi, balki ta’limning umumiy sifatini oshirishga xizmat qiladi. Innovatsiyalarni qo‘llash orqali talabalar zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash ko‘nikmalarini o‘zlashtiradi, tanqidiy fikrlash va muammolarni yechish bo‘yicha malakalarini rivojlantiradi. Natijada, informatika fanida sun’iy intellektni o‘qitish nafaqat o‘quv jarayonining samaradorligini oshiradi, balki texnologik bilimlarga ega, innovatsiyalarni amalga oshiradigan kelajak avlodni shakllantirishga hissa qo‘shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xo‘jabekov, U., & Ubaydullayeva, G. (2024). Ta’limda sun’iy intellektning o‘rni: imkoniyatlar va muammolar. O‘zbekiston Milliy Universiteti Jurnal, 4(2), 45-50.
2. Nishonboyeva, N. A. Q., & Abdig‘offorova, J. I. Q. (2024). Ta’lim tizimlarida raqamli texnologiyalar va sun’iy intellektni joriy qilish. Ta’lim tizimlarida raqamli texnologiyalar va sun’iy intellektni joriy qilish, 1-5.
3. Fozilov, M. Q. O‘. (2024). Ta’lim tizimida raqamli texnologiyalar va sun’iy intellektdan foydalanish. Universal Jurnal, 2(3), 113-118.
4. Williams, P. (2022). Integrating SI in Digital Education. International Journal of Educational Technology, 18(2), 78-102.
5. F.M.Zakirova, M.M.Nafasov. Ta’lim jarayonida mobil ilovalardan foydalanishning pedagogik asoslari // Academic research in educational sciences. 2022. №4. –C. 917-925.
6. M.M.Nafasov L.A.Akhtamova, F.A. Sadullaeva. Technology of creating educational mobile applications // Academic research in educational sciences. 2022. №4. – P. 926-933.